

La paz perpetua como exigencia de la razón
práctica: derecho, conflicto y orden jurídico en Kant

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Salamanca, 18/diciembre/2025

Resumen: Este trabajo analiza la concepción kantiana de la paz perpetua tal como se expone en *Sobre la paz perpetua*, atendiendo a su fundamento en la razón práctica y a su necesaria articulación jurídica. Frente a interpretaciones que entienden la paz como un ideal moral abstracto o como el resultado de la buena voluntad de los estados, se sostiene que para Kant la paz perpetua es una exigencia racional impuesta por la propia naturaleza conflictiva del ser humano. Dicha exigencia solo puede realizarse mediante un ordenamiento jurídico que regule tanto las relaciones intraestatales como las interestatales. A partir del análisis de los artículos preliminares y definitivos, se muestra cómo la paz no equivale a la mera ausencia de guerra, sino a la instauración de estructuras políticas y jurídicas orientadas a erradicar las condiciones que hacen posible el conflicto. Finalmente, se destaca la coherencia interna del proyecto kantiano a partir de la noción de insociable sociabilidad y de la necesaria articulación entre moral y política como condición de posibilidad de un orden pacífico duradero.

Palabras clave: Paz perpetua, razón práctica, derecho, filosofía política, Kant, insociable sociabilidad.

Lo primero que debemos destacar para comprender la tesis kantiana sobre una pretendida paz universal y duradera, es que nuestro filósofo no concibe esta meta tan ambiciosa como algo idealista en términos morales. Asimismo, también es consciente que la paz general no depende del buenismo humano, ni tampoco de unos estados o gobernantes formados intelectualmente y con buenas intenciones. Por el contrario, Kant señala que la paz perpetua es una exigencia de nuestra razón práctica y solo es realizable por medio de un ordenamiento jurídico. Tal exigencia se desprende del carácter contradictorio de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, que está impregnada por una predisposición constante al conflicto, nos exige racional y jurídicamente un estado de paz perpetua para vivir moralmente. Se podría decir que Kant sostiene que la paz perpetua es necesaria porque nuestra razón práctica nos la demandará por nuestra propia naturaleza conflictiva e insociable, pero con la capacidad de sociabilizar. Ahora bien, también hay unas condiciones que se deben cumplir para que se dé este estado de paz permanente, una serie de normas; unas de carácter prohibitivo y otras de carácter positivo, destinadas a conseguir el estado de paz perpetua.

En función de lo dicho, debemos partir de que ese estado de paz no es algo natural, sino que por naturaleza nos encontramos en un estado —por decirlo de alguna forma— de guerra. Esto es lógico para Kant, ya que donde no hay leyes comunes que obliguen a todos, no puede haber paz duradera (Kant, 1991: 14). En un estado no regulado y articulado legislativamente, el conflicto y la violencia están, antes o después, asegurados. Las disputas se dan tanto a nivel más particular, como a nivel general. Es decir, habrá problemas entre los individuos de comunidades pequeñas y entre las distintas conformaciones de comunidades. Es por esto por lo que las personas llegamos a acuerdos y conformamos estados regulados por leyes, para asentar estados de armonía. El caso es que el mismo problema que se daba de forma individual, se extrapolará a los distintos estados constituidos. En este paso, se consigue la paz en los distintos estados, intraestatalmente, pero no entre estados; multiestatalmente. En consecuencia, el problema del estado belicoso natural se traslada a una escala mayor.

Si asumimos lo dicho, podremos inferir que la paz no se trata solo de ausencia fáctica de la guerra. La guerra puede estar y de hecho se encuentra en potencia en estados pacíficos que no estén sometidos a unas leyes concretas. Lo que garantizará la

paz permanente o perpetua, será una estructura jurídica determinada, basada en unos principios universales. De modo que el estado de paz debe ser instituido, no algo que desembocará de forma espontánea en el devenir de la historia. La razón práctica, la cual nos señala como deben ser las cosas, produce en nosotros la prohibición universal de la guerra como forma legítima de relación entre los distintos estados, por ser ella contraria al derecho y la moral (Truyol, 1991: XIII). No es que debamos evitar la guerra porque no nos convenga, sino que se debe prohibir la guerra por ser ella misma inmoral, aunque sea acorde con nuestra naturaleza. Es por esto por lo que será preciso para Kant establecer una serie de artículos que prohíban a los diferentes estados todo aquello que impida la confianza recíproca. En otros términos, estos primeros artículos trabajan el terreno para la posterior construcción del estado de paz perpetua.

En primera instancia, se interpela a que cualquier acuerdo de paz debe ser sin dobleces, con transparencia absoluta y buena intención de mantener esa paz en el futuro (Kant, 1991: 5). En este mismo orden, siguiendo con los artículos preliminares, recalcará el filósofo prusiano la necesidad de limitar el poder entre los estados. Es decir, son soberanos, pero no de forma absoluta, sino relativa. Hay límites en cuanto lo que pueden hacer cuando se consideran a otros estados (*Ibid.* 6). Resaltable será que los ejércitos, antes o después, deben desaparecer, ya que estos generan una desconfianza hacia futuros estados de guerra. Asimismo, son reseñables las deudas contraídas por estados relativas a políticas exteriores con fines bélicos. Esto endeudaría a generaciones futuras y crearía un ambiente crispado entre los distintos estados involucrados. También se destaca el respeto a la soberanía de cada estado, con la prohibición de que otros estados se inmiscuyan en el gobierno y gestión de otros estados atentando contra su soberanía. Por último, si se da un estado de guerra —pues todavía no nos encontramos en el estado de paz perpetua— también hay unos códigos morales que deben respetarse (*Ibid.* 6-10). Es decir, no todo en la guerra está permitido, sino que hay prácticas ilegítimas como inducir a la traición, el envenenamiento o el asesinato clandestino.

Los artículos preliminares —aunque no creen la paz perpetua entre estados— son fundamentales, ya que pretenden erradicar cualquier vestigio sobre una guerra futura (Moreno, 1985: 210). La función de estos artículos es regular y acabar con

aquellas estructuras políticas que favorecen la aparición o perpetuación de nuestro estado natural de guerra. Lo que sucede con estos principios negativos es que no son suficientes para crear ni garantizar la paz perpetua. Aquí entran los artículos positivos y definitivos kantianos. El primer artículo definitivo para la paz perpetua es que la constitución de cualquier estado debe ser republicana (Kant, 1991: 15). Esto no se debe entender bajo el concepto de democracia directa al estilo ateniense, sino más bien como una forma de gobierno representativa, con la condición necesaria de la separación de poderes: legislativo, jurídico y ejecutivo, así como con el beneplácito de los ciudadanos. En este sentido, las mismas personas que tomen la decisión de entrar en guerra, serán las principales afectadas, de modo que se sopesara más y mejor los pros y contras en este sentido. El segundo artículo definitivo resalta esa tensión entre soberanía estatal y sumisión a un denominador común para la consecución de la paz perpetua (*Ibi.* 21). De modo que es preciso que haya una libertad de autodeterminación de los estados, pero también es precisa cierta flexibilidad a la hora de ceder para la creación de unas leyes que regulen y posibiliten la paz entre los distintos estados. Una suerte de federación de estados, que respeta la identidad de cada estado independiente, pero que están unidos por un estado universal para la convivencia estatal en pacífica (Truyol, 1991: XVIII-XIX). Para finalizar con el último artículo definitivo de Kant, nos centramos en el derecho cosmopolita, en tanto que cada individuo —en última instancia y aunque perteneciente a cualquier estado— se debe considerar ciudadano del mundo. Este artículo, no solo demanda respeto hacia las otras formas de vida en los estados, sino un deber hospitalario hacia cualquier persona que acuda a un estado diferente al suyo.

Las tensiones que podemos rastrear a través de la postura de Kant dotan de coherencia racional y moral todo su pensamiento. El ser humano tiene naturalmente un impulso violento, de desconfianza, egoísmo, envidia hacia sus semejantes. De ahí la cantidad de conflictos sociales en un mismo estado y entre los distintos estados. Pero también nos muestra la otra cara de la realidad: que el ser humano tiene la capacidad de conformar estructuras comunitarias amplias. Por ejemplo, su familia: matrimonio, hijos, hermanos, abuelos, etc. Es más, se crean grupos grandes sin necesidad de un parentesco sanguíneo. En otros términos, la insociable sociabilidad humana es algo que podemos ver en nuestra cotidianidad histórica. La razón práctica, nos indica cómo deberían ser las cosas para que la sociedad fuese como nos gustaría. Ese imperativo categórico

atraviesa toda la propuesta kantiana para conforma un orden mundial basado en la unidad, pero no en la conformidad de un estado rígido e inquisitivo (Truyol, 1991: XIX-XX). Vemos una suerte de dialéctica en las contradicciones internas de nuestra naturaleza, la cual es *conditio sine qua non* para lograr la paz perpetua.

Por lo tanto, la paz perpetua es algo parecido a la pretendida sociedad comunista propuesta por los socialistas utópicos. Una sociedad sin guerras, que anula una parte de nuestra naturaleza, la más belicosa, pero necesaria para todo el devenir histórico en estructura dialéctica (Kant, 1991: 31). La razón práctica nos guía hacia lo que debe ser, pero es que la realidad deontológica, en términos morales, se desprende por nuestra propia naturaleza llena de antagonismo. Es una conclusión lógica de esa lucha de contrarios. Estos antagonismos los ilustra Kant por medio de la unificación de dos realidades humanas prácticas: la moral y la política (*Ibid.* 46). La moral nos indica el deber, la política nos da las herramientas para ello. De modo que la política debe ser iluminada por la razón práctica. De lo que se trata es, no tanto de que las personas sean felices, de garantizar un estado de bienestar, sino de armonizar las múltiples realidades sociales de forma pacífica, respetando la libertad, la igualdad y fomentando la fraternidad entre pueblos (Abellán, 1991: XXVI).

Para concluir, la idea de paz perpetua se puede entender como una suerte de horizonte al que debemos aspirar, independientemente de que lo logremos o no. Este lugar vislumbrado por la razón nos impulsa a caminar, a gestionar nuestra realidad política y jurídica de forma justa. Para Kant la paz perpetua no está asegurada como un *factum*, pero sí impuesta como imperativo racional. De modo que es una suerte de destino que no debe desecharse (Moreno, 1985: 214-215). Un paraíso terrenal que, aunque no lo alcancemos, nos ayuda a mejorar a lo largo de la historia. La paz perpetua es ese lugar común, ese pegamento social que nos une por una causa más alta que todos los individuos.

Bibliografía

Abellán, J. (1991). Sobre el concepto de república en *Sobre la paz perpetua*. Tecnos: Madrid.

Kant, I. (1991). *Sobre la paz perpetua*. Tecnos: Madrid.

Moreno, J. M. R. (1985). El ideal de paz perpetua en Kant. *Anuario de filosofía del derecho*, 207-218.

Truyol y Serra, A. (1991). Presentación en *Sobre la paz perpetua*. Tecnos: Madrid.